

**BUXORO AMIRI SAYYID AMIR HAYDAR BAHODURHON
HUKMDORLIK FAOLIYATINING O'RGANILISH TARIXSHUNOSLIGI**

Shoyoqubova Dilnavoz Ulug'bek qizi

TerDU magisranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada 1800-1826 yillarda Buxoro amirligini boshqargan mang'itlar sulolasining 4-vakili Sayyid Amir Haydar Bahodur Podishohning hukmdorlik davri haqidagi ilmiy tadqiqotlar haqida ma'lumotlar berilgan. Bunda sovet davri, mustaqillik davri hamda xorijda amalga oshirilgan ilmiy izlanishlardan samarali foydalanildi.

Kalit so'zlar: man'itlar, Vyatkin, xitoy-qipchoqlar qo'zg'oloni, madrasa, "Maktuboti Sayyid Amir Haydar", Fitrat, qul savdosi, haj ziyorati.

KIRISH. Buxoro amirligi davlatchiligimiz tarixining ajralmas bir qismi bo'lib, ushbu davlatning siyosiy tarixi, boshqaruv tizimi, ijtimoiy-iqtisodiy hayoti, madaniyati, harbiy soha ahvoli, mang'it amirlarining faoliyati XIX asrning dastlabki choragidan bugungi kunga qadar tarixchilar tomonidan o'rganilib, turli-tuman tadqiqot va izlanishlar olib borilmoqda. Mang'itlar sulolasining vakili hisoblangan Amir Haydar Buxoro amirligi davlatchiligi tarixida alohida o'ringa ega. Ushbu tadqiqotlarni maqolani yoritish davomida uch guruhga bo'lgan holda o'rganildi.

1. Sovet davrida Amir Haydar davri tarixining o'rganilishi;
2. Mustaqillik davrida O'zbekiston hududida Amir Haydar haqida olib borilgan ilmiy tadqiqotlar;
3. Boshqa yurt tarixchilari tomonidan Amir Haydar davri bilan bog'liq bo'lgan tarixning yoritilishi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR.

Maqolani yoritishda Vyatkinning “Каршинский округ , организация в нем войска и события в период 1215-1217 (1800-1803) годов” ilmiy maqolasi, Fitratning “Три документа по аграрному вопросу в Средней Азии” nomli ilmiy maqolasi, Ivanov P. P.ning “Восстание китай-кипчаков в Бухарском ханстве (1821-1825)” va “Очерки по истории Средний Азии” kitoblari hamda Zamonov A., Shodiyev J., Ismoilova B., Xayrullayev M.ning asarlari hamda bir nechta konferensiya materiallari, jurnallardan foydalanildi. Maqolani yozish davomida tarixiylik, xolislik va qiyoslash , mantiqiy ketma ketlik metodlaridan o’rinli foydalanildi.

NATIJALAR VA MUHOKAMALAR

Tarixdan ma’lumki, XIX asrning birinchi yarmida Buxoro amirligini mang’itlar sulolasiga mansub hukmdorlar boshqargan. Mang’itlar sulolasining nufuzli namoyandaligidan biri Amir Haydar bo’lib, u davlatni 1800-1826 yillarda boshqargan. Manbalarda keltirilishicha, Amir Haydar davrida tinimsiz nizo va qo’zg’olonlar bo’lib turgan. Shunday bo’lsada, mamlakatning tashqi syosati hamda madaniyatida birmuncha yuksalishlar ham bo’lgan. Amir Haydarning hukmdorlik davri haqida sovet va mustaqillik davrlarida o’zbek va xorij tarixchilari romonidan ilmiy tadqiqot ishlari amalga oshirilgan va bu hozirgacha davom etmoqda. Shuni alohida ta’kidlash joizki, Amir Haydar boshqaruv davrini yoritishda tarixshunoslar ko’pincha o’zi tomonidan yozilgan maktublardan samarali foydalanib kelishmoqda. Amir Haydarning Qarshi hokimi Muhammad Hakimbiyga yozgan maktublari 1928-yilda Vyatkin tomonidan tarjima qilinib, chop etiladi. Bu Amir Haydar maktublari haqidagi datslabki ma’lumot edi. Vyatkin Amir Haydarning Qarshi hokimi Muhammada Hakimbiyga yuborgan xatlarining mazmuni haqida o’zining “Каршинский округ , организация в нем войска и события в период 1215-1217 (1800-1803) годов” maqolasida fikrlarini bayon etgan. Amir Haydar tomonidan Muhammad Hakimbiyga 279 ta maktub yuborilgan bo’lib, Vyatkin ushbu maktublardan foydalangan holda maqolasini yozgan. Vyatkindan keyin 1933-yilda professor Fitrat tomonidan Amir Haydarning Said

Axmad xoja naqibga yozgan maktublari haqidagi ma'lumotlar qayd etilgan Три документа по аграрному вопросу в Средней Азии" nomli ilmiy tadqiqoti nashr etiladi. Abduraimov M. ham o'zining izlanishlari davomida Amir Haydarning Said Ahmad Xojaga yozgan maktublarini o'rganadi.[1] Fitrat Amir Haydar tomonidan Said Ahmad Xojaga yozilgan maktublar to'plami 420 varaq, 962ta xatdan iborat ekanligini ta'kidlagan, Abduraimov M. esa Sharqshunoslik instituti qo'lyozmalar fondidagi to'plamda 405 varoq, 955 ta maktub borligini yozadi.

Rus sharqshunoslaridan Ivanov P. P.ning "Восстание китай-кипчаков в Бухарском ханстве (1821-1825)" va "Очерки по истории Средний Азии" kitoblarida Buxoro amirligining XIX asrning birinchi yarmidagi siyosiy, ijtimoiy-iqtisodiy hayoti xususida to'xtalib o'tadi. Uning "Восстание китай-кипчаков в Бухарском ханстве (1821-1825)" kitobi bivosita Amir Haydar hukmronlik qilgan davrda , 1821-1825yillarda bo'lib o'tgan Miyonqoldagi qo'zg'olon tarixga bag'ishlangan. Ivanov ushbu kitobida qo'zg'ollonning kelib chiqish sabablari, qo'zg'olon davomida yuz bergan voqra-hodisalar, uning bostirish jarayonlari haqida fikr yuritadi. [5]

Muhammadjonov A., Ne'matov T. "Buxoro va Xivaning Rossiya bilan munosabatlari tarixiga doir ba'zi manbalar" kitobining birinchi bobida "XIX asrning birinchi choragida Buxoro xonligi bilan Rossiya o'rtasidagi aloqalarga oid asosiy manbalar" deb nomlanib, asosan Amir Haydar davrida Rossiya bilan amalga oshirilgan elchilik munosabatlari haqida, uni o'rganish manbalari haqida yozilgan.[4]

Fayziyev T. "Buxoro amirligida qul savdosi" broshyura(kitobcha)sida Amir Haydarning Said Ahmad Hojaga yozgan maktublaridan foydalangan holda, ushbu hukmdor davrida Buxoro amirligidagi qul savdosi xususida to'xtalib o'tgan. [3]

Mustaqillik davrida ham tarixchilarimiz tomonidan ushbu maktublar o'rganilib kelinmoqda. Jo'rayeva, Tilovov Sh., Xodjayeva B., Muhammedov T. "Savod tarixiga oid bir hujjat", Valiyeva D. lar o'z tadqiqotlari orqali Amir Haydar maktublari haqida, Xoliqova R, Rajabov Q., Qosimov F. lar esa Amir Haydar davrida Buxoro amirligining siyosiy hayoti, diplomatik munosabatlar to'g'risida ilmiy izlanishlar olib borishgan.

[12] Amir Haydarning maktub va nomalarini o'rgangan olim Sh. Tilovov: "savodli va ilmi bo'lmagan hukmdorning turli-tuman mavzularda shunchalar maktublar yozishiga ishonish qiyin",- deb unga yuksak baho beradi. Polvonov J. A o'zining "1806-1842 yillarda Xiva xonligi va Buxoro amirligi o'rtasidagi siyosiy va diplomatik aloqalar tarixi" nomli maqolasida Amir Haydarning Xiva xoni Muhammad Rahimxon I bilan elchilik aloqalari to'g'risida, Taniyeva G.M. "Buxoro amirligining Usmoniylar imperiyasi bilan elchilik munosabatlarida haj ziyorati" maqolasida Amir Haydarning Usmoniylar imperiyasiga jo'natgan elchilari haqida ma'lumotlar keltirib o'tadi. Valiyeva D. O'zbekiston Respublikasi Sharqshunoslik instituti qo'lyozmalar fondida Inv.№ 292 raqamda saqlanayotgan "Maktuboti Amir Haydar" tarkibiga kiruvchi, "Amir Haydarning Eron shohi Fathalishohga maktubi" hamda "Maktubot. Munshaot va manshurot" tarkibiga kiruvchi Inv.№289 raqamda saqlanayotgan 20–a,b betlardagi qo'lyozmalarni tarjima qilgan. Ushbu maktublar XIX asrning daslabki choragidagi Buxoro-Eron, Buxoro-Rossiya munosabatlari haqida ma'lumot beruvchi muhim manba hisoblanadi.

Buxoro amirligi tarixiga oid mustaqillik davrida yaratilgan ishlar orasida J.M. Shodiyevning "Buxoro amirligi davlatchiligining rivojlanishi" nomli o'quv qo'llanmasi ham keltirilgan ma'lumotlarning ilmiy jihatdan asoslanganligi bilan ahamiyatga ega. Ushbu qo'llanmaning "Buxoro amirligining tashqi siyosati va diplomatiyasining rivojlanishi va uning ahamiyati" nomli bobi Amir Haydar diplomatiyasining o'ziga xosligi, uning bir qator davlatlar bilan amalga oshirgan elchilik aloqalari haqida yozilgan.[9]

Akbar Zamonov va Alisher Egamberdiyev tomonidan yaratilgan oliy o'quv yurtlari tarix fakulteti talabalari uchun mo'ljallangan "Buxoro amirligi tarixi (XVIII asr o'rtalari- XIX asr o'rtalari)" uslubiy qo'llanmasi mavjud manbalar, so'nggi yillarda amalga oshirilgan tadqiqot natijalari bilan boyitilganligi bilan boshqa o'quv adabiyotlaridan tubdan farq qiladi. Ushbu uslubiy o'quv qo'llanmada ham bevosita Amir Haydar faoliyati, uning hukmronlik davridagi mamlakatdagi ichki urushlar,

amirlikning Xiva xonligi bilan bo'lgan munosabatlari haqida to'xtalib o'tiladi. Akbar Zamonovning "O'rta asr tarixiy shaxslari hayotining ayrim noma'lum sahifalari" nomli ilmi-ommabop kitobida Amir Haydarning madrasada dars berganligi, ta'lim rivojiga qo'shgan hissasi haqidagi ma'lumotlar keltirilgan.

Xayrullayev M.ning "O'zbek diplomatiyasi tarixidan" kitobida Amir Haydar davrida Buxoro-Rossiya o'rtasidagi diplomatic munosabatlar, Amir Haydarning Eron shohi Fathalishohga hamda Rossiya imperatori Aleksand Iga maktublari, shuningdek, Ost-indiya kompaniyasi vakillari Hofiz Muhammad Fozilxon va Mir Izzatilloning Amir Haydar huzurida bo'lganligi haqidagi ma'lumotlar yozilgan. [7]

Alimova R.R. "O'rta Osiyo xonliklarining qo'shni davlatlar bilan diplomatic va savdo-iqtisodiy munosabatlari (XVI-XIX asr boshlari rus tarixshunosligi va manbalari asosida)" monografiyasida ham Buxoroning XIX asrning dastlabki choragidagi savdo aloqalari haqida to'xtalib o'tadi. Xondamirmirza G'ulomov ham "Дипломатические отношения государств Средней Азии с Россией в XVIII-первое половине XIX века" monografiyasida Amir Haydar bilan Rossiya imperatorlari o'rtasidagi elchilik aloqalari, elchilikdan ko'zlangan maqsad va kutilgan natijalar haqidagi fikrlarini bayon etgan.

Allayeva N. "Xiva xonligining diplomatiyasi va savdo aloqlari" monografiyasida Xiva va Buxoro ziddiyatlari, ikki davlat o'rtasidagi elchilik aloqalari, jumladan, bevosita Amir Haydarning Xiva xonlari Eltuzar hamda Muhammad Rahimxon I bilan munosabatlarini Xiva, Buxoro, Qo'qon xonliklari manbalari bilan taqqoslagan holda o'rganib chiqqan [2].

Sh. Vohidova, R. Xoliqovanning "Markaziy Osiyodagi davlat boshqaruvi tarixidan" asarida Amir Haydar davrida, ya'ni 1800-1826 yillarda a'lam va qozi bo'lgan shaxslarning ismlari keltirib o'tiladi. Shukrillayev Yu. O'zining ilmiy ishlarida amirlikdagi harbiy ish haqida umumiy ma'lumotlar keltirib o'tish bilan birgalikda, Amir Haydar davridagi siyosiy nizolar, uning muntazam qo'shin tuzish yo'lida amalga oshirgan ishlari haqida yozadi.

Yosh tadqiqotchilar orasidan Amir Haydar hukmronlik davri haqida Karimov N. “Political Situation of the Emirate of Bukhara During Amir Haydar”, Sharopov R. “Mang’itlar hukmdori Amir Haydar haqida”, Hasanov M. “Coinage And Its Socio-Economic Significance During The Reign Of Amir Haydar, The Ruler Of The Bukhara Emirate” (Buxoro amirligi hukmdori Amir Haydar davrida tanga zarb etilishi va uning ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati), Jamolova D., Baqoyev U. “Amir Haydarning ta’lim sohasidagi islohotlari”, Tilovova Sh. “Mang’it hukmdori amir Haydar siyosiy faoliyatining manbalarda yoritilishi” kabi ilmiy izlanishlarini respublika hamda jahondagi bir qator jurnallarda nashr etishgan.

Nemis olimalaridan biri Anke fon Kyugelgenning “Легитимация среднеазиатской династии мангитов в произведениях их историков (XVIII-XIX вв.)” asari Buxoro amirligi tarixini o’rganishda muhim manbalar sirasiga kiradi. Ushbu asarda Mang’it hukmdorlaridan dastlabki to’rttasi, Muhammad Rahimbiy, Muhammad Doniyolbiy otaliq, Amir Shohmurod va Amir Haydarlarning siyosiy faoliyatiga baho berib o’tilgan. Ushbu asarning beshinchi bobida Amir Haydarning “olim humdor” sifatida tarixiy manbalarda qayd etilgani ma’lum etilgan.

Mixaleva G. Buxoro amirligining Rossiya bilan diplomatik va savdo munosabatlari haqida O’zbekistonda ijtimoiy fanlar jurnalining bir nechta sonlarida ilmiy maqolalarini nashr ettiradi. Uning ushbu maqolalarida bevosita Amir Haydar davridagi elchilik munosabatlari va savdo haqida ham ma’lumotlar qayd etilgan.

Buxoro amiri Haydar haqida o’rganilgan eng muhim tadqiqotlar Tojikistonlik tarixchi Ismoilova B.ga tegishli bo’lib, uning bir qator tadqiqotlarida 1800-1826 yillar davomida Buxoro amirligining siyosiy, ijtimoiy-iqtisodiy hayoti haqida ko’plab ma’lumotlar qayd etilgan. Shuni alohida ta’kidlash joizki, tarixchi Ismoilova B. hozirgi davrga qadar Amir Haydar davri haqida mukammal izlanish olib borgan tarixchi hisoblanadi. Uning “Политическое и социально-экономическое положение Бухарского эмирата (вторая половина XVIII – середина XIX века)”

nomli nomzodlik dissertatsiyasida Buxoro amiri Haydarning harbiy, ijtimoiy-iqtisodiy, tashqi aloqalarda amalga oshirgan siyosati haqida to'xtalib o'tilgan [6].

Turk tarixchilaridan Erdoğru Mehmet Akif, Şimşir Nahide, Selim Serkan Üktenlar o'zlarining tadqiqotlarida Amir haydarning Usmonli Turklar davlati bilan olib borgan diplomatic munosabatlari xususida to'xtalib o'tishgan. [8]

XULOSA.

Xulosa qilib ta'kidlash joizki, manba tarixni yoritib bersa, tarixshunoslik uni yanada boyitadi. Yuqorida Amir Haydar davri haqida ma'lumot beruvchi manbalar to'g'risida qisman bo'lsada to'xtalib o'tdik. Nafaqat yurmiz hududida balki, Tojikiston, Turkiya, Rossiya kabi davlat tarixchilari ham Buxoro amirligi tarixi bilan qiziqib kelmoqda. Amir Haydarning Usmoniylar, Rossiya davlatlari bilan keng miqyoda amalga oshirgan diplomatic va savdo aloqalari to'g'risida Turkiya va Rossiya davlatlarida saqlanayotgan hujjatlarni o'rganishga bo'lgan e'tibor nihoyatda dolzarb ahamiyatga ega sanaladi. Chunki ushbu hujjatlar o'zbek diplomatiyasi tarixi haqida qimmatli ma'lumot beruvchi manbalar qatoriga kiradi. Keyingi ilmiy tadqiqotlarimiz davomida biz ushbu masala xususida to'xtalib o'tishni joiz deb bildik.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YHATI.

1. Абдураимов М. Вопросы феодального землевладения и феодальной ренты в письмах Эмира Хайдара. –Т.: 1961. –110С.
2. Аллаева Н. Хива хонлигининг дипломатияси ва савдо (XVI-XIX асрлар). – Тошкент., 2019. –469б
3. Вяткин В.Л. Каршинский округ, организация в нём войска и события в период 1215-1217 (1800-1803) годов/ Известия Средне-азиатского отдела Русского географического общества. Т.XVIII. Ташкент,1928. –с.9-26.
4. Файзиев Т. Бухоро хонлигида кул савдоси. Тошкент. 1970. –56б
5. Муҳаммаджонов А. Неъматов Т. Бухоро ва Хиванинг Россия билан муносабатлари тарихига доир баъзи манбалар. Тошкент. 1967. –224б

6. Иванов П.П. Восстание китай-кипчаков в Бухарском ханства. – Ленинград., 1937. -131С. Иванов П.П.
Очерки по истории Средней Азии. - Москва, 1958.
7. Исмоилова Б. Политическое и социально-экономическое положение Бухарского эмирата (вторая половина XVIII – середина XIX века). Диссертация на соискание ученой степени доктора исторических наук. Худжанд. 2014. –219С.
8. Хайруллаев М. Ўзбек дипломатияси тарихи. (Тарихий очерк ва лавҳалар). –Тошкент., 2003. –376б
9. Полвонов Ж.А, Полвонов Ж. Н. 1806-1842 йилларда Хива хонлиги ва Бухоро амирлиги ўртасидаги сиёсий ва дипломатик алоқалар тарихи //“ Ўзбекистонда элчилик хизмати тарихидан: танқид ва таҳлил . Республика илмий-амалий конференция материаллари туплами”. Тошкент, 2016. –Б.189-201.:
Таниева М. Бухоро амирлигининг Усманийлар империяси билан элчилик муносабатларида ҳаж зиёрати. // “ Ўзбекистонда элчилик хизмати тарихидан: танқид ва таҳлил . Республика илмий-амалий конференция материаллари туплами” . Тошкент. 2016. –Б.155-162.
10. Şimşir Nahide. Osmanlı Arşiv Vesikalarına Göre Osmanlı-Buhara Hanlığı Münasebetleri / Türk-İslam Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi, sy. 10 (2010). –S. 17-124.; Erdoğan Mehmet Akif Başbakanlık Osmanlı Arşivinden Osmanlı Devleti ile Orta Asya Devletleri Arasındaki İlişkiler Üzerine Osmanlı Arşiv Belgeleri I / Tarihin İçinden, Doğumunun 65. Yılında Prof. Dr. Ahmet Özgiray’a Armağan. – İstanbul: IQ Kültür Yayıncılık, 2006. – S. 253-254. Selim Serkan Ükten. Buhara hanlığı'nin askeri teskilati (1500-1868). Ankara, 2018. –374b.
11. Шодиев Ж. Бухоро амирлиги давлатчилигининг ривожланиши . – Тошкент., 2010. –114б
12. Джўраева Г. Вопросы государственности в письмах Эмира Хайдара // Ўзбекистонда ижтимоий фанлар . 2003. - № 4. –с.72-77; Тиловов Ш. Амир Ҳайдар мактублари тарихий манба сифатида// Шарқшунослик. –Тошкент, 1997.

–№8. ; Ходжаева Б. “0 взаимоотношениях Бухарского ханства с Афганистаном в первой четверти XIX века» (по письмам амира Хайдара //Обищественные науки в Узбекистане. 1990. № 7. с. 53-56. ; Валиева Д. XIX асрнинг биринчи чорагида Бухоро-Россия дипломатия алоқаларига доир // Шарқшунослик. –Тошкент, 1999. -№ 9. – Б.119-131. Валиева Д. XIX асрнинг биринчи ярмида Бухоро ва Хиванинг ташки иқтисодий алоқаларига доир // “Инсониятнинг маданий мероси – учинчи минг йилликка” Бухоро ва Хива 2500 йил: Халқаро симпозиум тезислари. – Тошкент: Ўзбекистон, 1997. – Б.46-48. Валиева Д. Бухоро – Эрон алоқалари тарихига доир // Шарқшунослик. –Тошкент, 1997. -№ 8. – Б.132-140. ; Холикова Р. XIX асрда Бухоро амирлиги. // Жамият ва бошқарув, 2000, № 3; Холикова Р. Амирликдаги амаллар ва унвонлар. // Фан ва турмуш, 2000 № 4; Холикова Р. Бухоро тарихига оид муҳим манба. // Таълим тизимида ижтимоий-гуманитар фанлар., 2004, № 1; ўша муаллиф: Бухоро хукмдорлари. Автобиографик очерк (XIX-XX аср бошлари). // Жамият ва бошқарув, 2004, № 2. Холикова Р. Из истории военного дела в Бухарском эмирате. // Молодой учёный ,2014, № 9.; Холикова Р. Бухоро амирлигидаги солиқ тизими // ЎзМУ хабарлари, 2017, №1/1; ўша муаллиф : XIX асрда Бухоро амирлигидаги хунармандчилик ва савдо алоқалари // ЎзМУ хабарлари, 2018, № 1/2.; Ражабов Қ. Амир Ҳайдар ёхуд Амири Саййид // Бухоро мавжлари. – Бухоро, 2006. - № 2.; Қосимов Ф. Ўзбек давлатчилиги тарихида Бухоро хукмдорларининг ўрни. // Тарих, мустақиллик, миллий ғоя. Т., 2001. 192-193 б.